

Н.Н. РОСТОВА

**Александр Петров как собеседник Достоевского:
проблема сознания и жизни в повести
«Сон смешного человека»***

Аннотация. В статье анализируется философская проблема соотношения жизни и сознания на материале мультипликационного фильма А. Петрова «Сон смешного человека», который, в свою очередь, является творческой рецепцией одноименной повести Ф.М. Достоевского. Автор показывает, что режиссер не просто экранизирует первоисточник, не только добивается эстетического созвучия литературному произведению, но вступает в философский диалог с писателем. В статье исследуется, как Петров распутывает метафизические противоречия писателя при помощи образа маски. Там, где у Достоевского отсутствует ответ на вопрос о том, что такое человек, у Петрова оказываются художественные рассуждения о пластичной природе человека, его исконной способности превращаться. Автор приходит к выводу о том, что если Достоевский провозглашает невозможный синтез идеи рая и императива любви, то у Петрова человек понимается как существо, актуализирующее себя в любви как метафизическом расширении.

Ключевые слова: жизнь, сознание, страдание, маска, превращение, ложь, сладострастие, человек, философская антропология.

Abstract. The article analyzes the philosophical problem of the relationship between life and consciousness based on the material of A. Petrov's animated film «The Dream of a Funny Man», which, in turn, is a creative reception of the novel of the same name by F.M. Dostoevsky. The author shows that the director does not just screen the original source, not only achieves aesthetic harmony with the literary work, but enters into a philosophical dialogue with the writer. The article explores

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Александр Петров как собеседник Достоевского: проблема сознания и жизни в повести «Сон смешного человека» // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 240—248. DOI:

how Petrov unravels the metaphysical contradictions of the writer using the image of a mask. Where Dostoevsky does not have an answer to the question of what a person is, Petrov turns out to have artistic arguments about the plastic nature of human, his primordial ability to transform. The author comes to the conclusion that if Dostoevsky proclaims an impossible synthesis of the idea of paradise and the imperative of love, then Petrov understands human as a being actualizing himself in love as a metaphysical extension.

Keywords: life, consciousness, suffering, mask, metamorphosis, lie, voluptuousness, human, philosophical anthropology.

УДК 159.9.01
ББК 87.5

В 1877 г. Ф.М. Достоевский, издав большинство своих известных произведений, пишет повесть «Сон смешного человека», в которой формулирует философскую проблему соотношения жизни и сознания. В чем состоит эта проблема? Суть противопоставления жизни и сознания заключена в вопросе об истоках причинности. Примат жизни означает для человека примат внешней детерминированности его актов и предактов. Примат сознания — доминирование внутреннего над внешним, иначе говоря, самопричинение. Достоевский выступает против тезиса, согласно которому «сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» [1, 800]. С целью развенчать этот тезис Достоевский отправляет главного героя в воображаемое путешествие на райскую землю — двойник нашей планеты, где живут блаженные люди. Это путешествие происходит во сне и при том с тем, кто, открыв, что на «на свете везде *все равно*», намеревался совершить самоубийство. Попадая в рай, герой расстается с этим чувством. Ему открывается истина о том, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» [1, 799]. Видевший рай герой просыпается и решает проповедовать заповедь «люби других, как себя».

Противоречие позиции Достоевского состоит в том, что он, отказавшись от идеи сознания, не смог ответить на вопрос «Что такое человек?». В своей повести ему технически пришлось совме-

стить две картины мира. С одной стороны, он утверждает планетарный рай, населенный нечеловеческими космическими существами, находящимися в ладу с собой и вселенной. С другой — двусмысленной драматургией он заставляет этот рай опрокинуться и превратиться в известный нам человеческий мир — с сознанием, страданием, болью, необходимостью в любви и сострадании. Кульминационным моментом этого переворота служит неизвестное действие героя, который говорит: «...я развратил их всех» [1, 795]. Первая, т. е. райская модель обесмысливает императив любви и делает невозможным идею «развращения», т. е. обнаружения неестественного в естественном. Вторая модель, к которой Достоевский склоняется на протяжении всего своего творчества, исключает первую, но именно эта модель оправдывает заповедь любви. В результате Достоевский прибегает к техническому приему — связью между двумя исключаящими друг друга картинами мира оказывается сам герой, который, с одной стороны, является вестником сознательного мира в раю, а с другой, очнувшись и решаясь проповедовать, оказывается вестником блаженного бессознательного мира в нашей действительности. Достоевский своим героем пытается совершить невозможный переход от нечеловеческих космических существ к обремененным сознанием людям («я развратил их всех») и обратно — от сознательных людей к планетарному существованию (в своей проповеди). Притом Достоевский знает, что человек, как он сам говорит в повести, куда он человек, никогда не откажется от сознания.

Вот к этой повести, о которой написано шквал научно-исследовательской литературы, трактующей ее в связи с философией космизма, религией откровения, политикой, психоанализом, социологией и экономикой при полном игнорировании названного противоречия, решается обратиться современный выдающийся русский художник и мультипликатор Александр Петров и создает в 1992 г. одноименную мультипликационную экранизацию. Петрову удается не только эстетически передать атмосферу Достоевского, как, например, Анджею Вайде («Бесы», 1988), но и вступить в собеседование с его философией. То, что оставил Достоевский без ответа, у Петрова находит положительное художественное выражение.

Маска

Достоевский запечатлел тайну человека в словах «я развратил их всех», но смысл этих слов оставил непроясненным: «...причиной грехопадения был я, — говорит герой, — Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую безгрешную до меня землю» [1, 795]. Что значит развратить? Можно ли развратить сознанием? Заразить вечностью, как болезнью? Сознание — это не атом чумы. Ложь — не заболевание, а свидетельство свободы человека, его привилегии быть не тем, что он есть, не совпадать с порядком вещей. Можно ли кошку заразить ложью? Сколь абсурдно говорить о соблазнении ложью животного, столь абсурдно говорить о том же в отношении человека. Ложь — не вещь, а симптом инаковости человека. Нельзя передать эту метафизическую инаковость, как дар на сторону. А значит, соблазненные уже были соблазнены. Не герой Достоевского нарушил картину мира, но мир никогда не был райским. Что же в нем было и что обнаружил смешной человек?

Достоевский, настаивающий на райской сущности людей, оставит этот вопрос без ответа. На него найдет ответ Петров. Его ответ — образ маски. Маска возникает трижды в экранизации. Первый раз она застигает героя в момент, когда он решается совершить самоубийство. Герой мчится по лестнице к себе домой, где в пролете его встречает выскочивший в распахнутую дверь жилец в алой маске с клювом, наподобие тех, что носили чумные доктора в XVII в. Одновременно эта маска празднично-венецианская — и в силу своей яркости, и в виду своего обладателя — возбужденного громогласного персонажа, выкрикивающего «Кто здесь?». Маска хотя и не зла, но зловеща, как и сам этот вопрос, звучащий одновременно риторически и угрожающе.

Второй раз мы сталкиваемся с маской в комнате героя. Он припоминает девочку, которая повстречалась ему на улице. Мысленно подводя себя к тому моменту, когда девочку можно было пожалеть, герой видит рядом с ней себя, но на нем вдруг оказывается красная маска-клюв. Рефлексирующий герой ошарашен собственным образом и катится в тартарары, обнаруживая, в конце концов, что и за гробом есть жизнь.

Наконец, в третий раз мы встречаем маску в раю. Откуда она там? Мы видим прекрасных людей, которые смеются, играют друг с другом, радуются миру. Дети рождаются, слово бабочки из куколок. Старики умирают, растворяясь в солнечном свете. Младенцы пьют молоко из сосцов животных. Наш герой надевает маску и приближается к полуобнаженной дремлющей женщине. Здесь говорит уже не Достоевский, но Петров. Неубедительный образ чумы здесь отсутствует. Маска героя лишена коннотаций с болезнью, перед нами личина, скрывающая лицо. Что делает проснувшаяся женщина, увидевшая сначала личину, а потом показавшуюся из-под нее физиономию героя? Убегает вместе с маской к блаженным людям. Мы слышим их смех, переходящий в вопли, рычания, соперничество мужчин за женщину, а затем и простое соперничество между собой, убийства, войны, смерть. Не эпидемия чумы нашла на людей, но пребывающие в раю обнаружили, что они такие же, как герой, люди. Такие же в чем? В способности превращаться.

Блаженные люди играли, как играют животные, но они не превращались. Маска — символ превращения. Только человек может превращаться. Только он может надеть маску. Человек изобретает культ, а затем и социум, регламентирующие мимику, жесты, правила поведения, весь внутренний строй. Только человек приобретает *вид*. Ни одно существо в мире не нуждается в регламентации, ибо ни одно существо на свете не ускользает от самого себя и не знает проблемы двойничества. Только человек принужден обуздать свою текучую, свободную природу, выстраивая основания для своей метафизической архитектуры. Маска одновременно указывает на пластичность человека и на обретение им формы, подлинной или неподлинной. Подлинную мы называем ликом. Христианство различает Образ и Подобие Божие как онтологический дар и онтологическое задание для человека в своей свободе принять его, актуализировать Образ Божий в себе. Символами этого исполнения являются икона и житие святого. В светском смысле подлинную форму мы обозначаем формулой «держат лицо», т. е. соответствовать социальным ожиданиям, гражданско-этическим представлениям о должном. Неподлинную форму мы называем личиной. Но обман, кажимость, предполагаемые личиной, вовсе не приводят нас к чаемой однозначности того, что она скрывает. Ибо человек не относит-

ся к чтойностям мира. За личиной скрывается *ничто*. В этой трещине между тем, что есть, и тем, чего нет, располагается весь диапазон человеческой жизни. Зловещая суть маски заключена в неопределенности. Ответ на вопрос «Кто здесь?» невозможен в виде однозначного утверждения.

Сначала мы видели маску как символ грешного мира, затем маску — как суть героя и, наконец, маску — как суть людей вообще. Все три категории, противопоставленные Достоевским, у Петрова обнаруживают истонное непреодолимое единство, что символически заставило Петрова в финале грехопадения вновь мимолетно показать красный клюв на очередном незнакомце. То, что у Достоевского обозначено как невинное начало — шутка, кокетство, любовная игра, они, говорит Достоевский, «научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи... это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры...» [1, 795], — все это вовсе не начало, но сама суть человечности. У человека не может быть начала, равно как и конца, ибо человек — не предмет. То, что Достоевский назвал невинностью, вовсе не невинность, но онтологический скачок в мире, учреждающий невозможное в мире возможного.

Еще раз нам Петров покажет маску вскользь, когда вавилонскую башню знаний искусенных людей вдруг столкнет вылупившийся из-под ее основания человек с красным клювом на лице — прохихикает и снова выкрикнет «Кто здесь?». Так «кто здесь»? Что это за вопрос? То, что у Достоевского дано как позитивное и вместе с тем таинственное высказывание — «я развратил их всех», — у Петрова представлено как вопрошание. Кто эти существа, любящие, ненавидящие, убивающие, страдающие? Кто эти *люди*? Кто эти мы, живущие и умирающие?

Почему человек в маске выбил основания у башни? Потому что их нет. Башня покоится на ничто.

Сладострастие

Для Достоевского суть зла заключена в сладострастии. Вслед за Достоевским Петров повторяет слова повести о блаженных людях, произнесенные героем: «У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того *жесток*ого сладостра-

ствия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества» [1, 792]. Достоевский решителен и одновременно колеблется. Он подчеркивает половую страсть, нарочито выделяя курсивом слово «жестокий», и тут же прибегает к компромиссным оборотам: «почти всех» людей, «почти всех» грехов. Петров рисует людей буквально огненных, сгорающих в своей страсти в диком танце. Достоевский, утверждая тему пола, корень зла заключает в шутке, кокетстве, любовной игре. Но как невинное вдруг обернулось жестоким и смертоносным? Решив вопрос пола, решим ли мы вопрос человека?

Достоевский знает, что нет. А потому прибегает к двусмысленным оценкам. Ведь дело не в поле, а в жестокости. Сладострастие — не источник и причина грехов, или, как выражается Достоевский, почти всех грехов, а само по себе есть грех, сбой в мире. Сладострастие — это чрезмерное, т. е. по сути своей противоестественное влечение. Оно само собой указывает на отрыв человека от мира, от подчинения общим для природы естественным законам. Оно есть симптом этой неестественности, т. е. сознания. Только человек чрезмерен и жесток, только он испытывает сладкие страсти, ибо их источником является безграничное «я», ненасытное в своей жажде самоутверждения. Жизнь не знает жестокости и призрачной жажды утвердить себя. А потому Достоевский в конечном счете предпочитает тезис о том, что жизнь выше сознания жизни. Проблема заключена не в поле, а в сознании.

У Петрова тема пола разрешается в образе девочки, с которым мы встречаемся трижды. Первый раз мы видим девочку, отвергнутую героем. Герой буквально отталкивает ее от себя, и она падает на мостовую, обнажая из-под платья свои ноги. Мы видим жалкого ребенка, и одновременно наш взгляд вместе со взглядом героя устремляется на оголившееся тело этого маленького существа, пытающегося прикрыть себя ветхим тряпьем. Второй раз мы видим девочку в раю. Она встречает героя на новой земле. Ее облик подобен мадоннам Возрождения, тем противоречивым образам, которые уносят нас из повседневности и одновременно сохраняют в себе телесное начало, как «Мадонна Бенуа» (1478—1480) Леонардо да Винчи или его же «Святая Анна с Мадонной и младенцем Хри-

стом» (1508—1510). Как мы затем увидим, весь рай наполнен такими «мадоннами». Здесь Петров, как и Достоевский, преклоняющийся перед «Сикстинской Мадонной», этически предпочитая идеалы православия, эстетически тяготеет к западному христианству. Третий раз мы видим девочку в поезде. Это уже не сон героя, не воображаемый рай, не объект похоти в презрении или восхищении, но конкретный человек, нуждающийся в помощи и понимании, тот ближний, в ком таинственно заключен Христос. Тема пола разрешается в христианской любви. Не в той космической, которую ставил в пример Достоевский в повести, а в той милосердной, о которой он говорит в других своих произведениях. Императив Достоевского «люби других, как себя» у Петрова лишается связи с гипотетическим сверхчеловеческим началом, он обращен к людям, грешным, но вместе с тем, способным возвыситься себя до самоотречения в любви.

Как говорил К.Н. Леонтьев, призывающий преодолеть туманность взглядов Достоевского: «„Любовь“... надо проповедывать, ибо ее мало у людей, и она легко гаснет у них, но не должно пророчить ее воцарение на земле. Это психологически, реально невозможно, и теологически непозволительно, ибо давно осуждено церковью, как своего рода ересь (хилиазм, т. е. 1000-летнее царство Христа на земле, перед концом света)» [2, 47]. Иными словами, Достоевский отождествил исключаящие друг друга проповеди любви и рая на земле. Петров в своей экранизации разъял этот невозможный насильственный синтез.

Боль

Петров в сотрудничестве с актером А. Кайдановским и композитором и А. Раскатовым создает неповторимую атмосферу романов Достоевского. Атмосферу одиночества и боли, порождающую вечные вопросы. Герой тяготится не своей жизнью, судьбой и заботами, его волнует мир как таковой. Как возможно зло в нем? Как возможно добро? Почему Бог молчит? Как стерпеть этот невыносимый мир? Как любить людей, ведь каждый желает смерти другому? Как самому тебе быть, ведь ты просто нуль? Достоевский предлагает нам жаркую проповедь жизни по ту сторону сознания, фанатичную и в своей противоречивости неубедительную. Петров

подводит нас к сердечному чувству сострадания друг к другу. Тому самому состраданию, которое является главной темой известных романов Достоевского. «Кто здесь?» — кричит в финале экранизации герой, когда весь мир на его глазах рушится. Ответом является не позитивное высказывание, не указание на чуждость, а обращение к метафизическому расширению, в котором человек осуществляет себя как человек. Мы не слышим в ответ: «я», «homo sapiens» или «гиперсеть». Мы видим образ девочки, ближнего, к которому может быть устремлена наша любовь.

Литература

1. *Достоевский Ф.М.* Post Scriptum. Сборник. М.: Эксмо, 2007. 848 с.
2. *Леонтьев К.* Письма к Василию Розанову. London: NINA KARSOV, 1981. 137 с.

References

1. *Dostoevskij F.M.* Post Scriptum. Sbornik. M.: Eksmo, 2007. 848 s.
2. *Leont'ev K.* Pis'ma k Vasiliyu Rozanovu. London: NINA KARSOV, 1981. 137 s.